

Flipped Classroom en educación a distancia como estrategia de enseñanza en álgebra lineal del ITSCH

Y. González Cruz^{1*}, E. Jacinto Martínez²

¹Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas, carretera Las Choapas-Cerro de Nanchital. Km. 6 colonia J. Mario Rosado. C.p. 98980, Las Choapas, Ver, México

* Yesy5740@gmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Los resultados de la investigación determinan la viabilidad de fomentar en el sistema a distancia Flipped Classroom como estrategia pedagógica, en la cual el docente innova su práctica dentro y fuera del aula, valiéndose para ello de los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), esta estrategia le va a permitir realizar el abordaje completo y satisfactorio del contenido en cada una de las asignaturas, también será el responsable de la producción de material a utilizar en el proceso enseñanza aprendizaje, de la misma manera el alumno obtiene dentro y fuera del aula un aprendizaje autónomo, en ambos sentidos el docente debe reforzar la transmisión de conocimiento hacia el alumno, todo esto pretende satisfacer el modelo educativo actual planteado para la educación a distancia.

Palabras clave: Modalidad a distancia, Aula invertida, Tecnologías de la información y la comunicación.

Abstract

The results of the research determine the feasibility of promoting the Flipped Classroom system as a pedagogical strategy in the distance system, in which the teacher innovates his practice inside and outside the classroom, using this virtual learning environment (AVA), this strategy It will allow you to make the complete and satisfactory approach to the content in each of the subjects, you will also be responsible for the production of material to be used in the teaching-learning process, in the same way the student obtains a learning inside and outside the classroom autonomous, in both directions the teacher must reinforce the transmission of knowledge to the student, all this aims to satisfy the current educational model proposed for distance education.

Key words: Distance mode, Inverted classroom, Information and communication technologies.

Introducción

Para el Tecnológico Nacional de México “Educación a Distancia es la educación en las modalidades No escolarizada a distancia y Mixta, con el apoyo esencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que tiene la finalidad de incrementar la cobertura en Educación Superior Tecnológica, para formar profesionistas que sean un factor determinante en el desarrollo nacional e internacional, con una amplia perspectiva de inclusión, equidad y calidad”. (Manual de lineamiento TecNM, 2015, p. 101)

Con la investigación realizada se pretende el fomento de aula invertida, para que la educación se acerque al educando y exista un aprendizaje constructivista y significativo en donde el alumno se haga responsable de su propio aprendizaje, en la política de operación del TecNM, en el apartado 16.4.1.12 Describe la “modalidad mixta como la distribución de horas en plataforma educativa y las presenciales en aula o laboratorio, se dosifica con base en los créditos asignados para cada asignatura, tomando en cuenta las horas teóricas y las horas prácticas” (Lineamientos TecNM, p. 104).

Aula invertida, se presentó inicialmente como una iniciativa particular de la cual sus pioneros son Jonathan Bergman y Aaron Sams, estos personajes tuvieron como objetivo común, “conseguir que los alumnos que por diversos motivos no habían podido asistir a clase fueran capaces de seguir el ritmo del curso y no resultaran perjudicados por la falta de asistencia” (Berenguer, 2016, p. 3).

Actualmente este modelo ha sido utilizado en diversos centros educativos nacionales e internacionales, implementándose en sistemas escolarizados, semiescolarizados, e incluso a distancia, como una herramienta auxiliar para el aprendizaje, lo que implica para el docente, la elaboración de diversos tipos de materiales o recursos educativos en distintos formatos que ayuden al alumno a promover un aprendizaje constructivo y significativo (**Ver tabla 2**), por ello también se auxilia de los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) o el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), todas estas estrategias y herramientas le permiten al alumno acceder a los contenidos cuando así lo desee, este proceso es de vital importancia para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), considerando que el aprendizaje del alumno no se limite al aula, sino que vaya fuera de esta, al docente es a quien le corresponde diseñar las actividades áulicas y extraclase, lo teórico debe aprenderse fuera del aula y lo práctico dentro del aula, en este proceso el alumno trabaja de manera autónoma y se hace responsable de su aprendizaje, volviéndose así un colaborador activo en este, para lograrlo el docente debe guiarlo en este proceso. La investigación hace referencia a innovar la práctica educativa, con el objetivo de lograr en el alumno una mejor adquisición de conocimiento teórico práctico, por ello el estudio toma como referencia la implementación de flipped classroom como una estrategia, valiéndose de los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) y de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), como herramientas que influyan en el aprendizaje autónomo del alumno dentro y fuera del aula, con esto se pretende dejar de lado la educación tradicional, el estudio se realiza con la muestra que ha sido determinada estadísticamente, y como instrumento de recolección de información se utiliza una encuesta, la cual contiene preguntas cerradas de opción múltiple, primero se realiza una evaluación diagnóstica que permite identificar si existe uso o fomento de los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) en la educación tradicional, así mismo posterior a la ejecución de aula invertida, se vuelve a evaluar, en ambos casos se utiliza el mismo instrumento, obteniéndose como resultados: en la evaluación diagnóstica que el uso de ambientes virtuales de aprendizaje fue insuficiente, y para aula invertida oscilaron entre excelente y bueno, estos datos permiten determinar que si es una opción viable la implementación de este modelo pedagógico.

Metodología

El Instituto Tecnológico Superior de las Choapas, Veracruz, tiene como universo para la investigación los programas de educación en la modalidad a distancia: Ingeniería en Gestión Empresarial (IGEM), Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC), Ingeniería Industrial (IIND) como objeto de estudio, teniendo como población los alumnos de la carrera de Ingeniería en Gestión empresarial la cual es de: 106, dato que permite obtener por calculo estadístico una muestra de: 36 estudiantes con la cual se realiza el estudio.

Para realizar el estudio se utiliza una investigación experimental, con un alcance descriptivo, explicativo y de cohorte longitudinal, para determinar la muestra en la investigación se utiliza la formula finita (**Ver fig. 1**), donde la población es de 106 estudiantes del tercer semestre de Ingeniería en Gestión Empresarial del ITSCH, en el periodo agosto 2018 - enero 2019, en *modalidad mixta*.

$$n = \frac{NZ^2\sigma^2}{e^2(N-1) + Z^2\sigma^2}$$

Figura 1. Formula finita (Díaz, 2012, p. 245-246)

La **tabla 1** incluye los valores de cada uno de los parametros de la formula finita (**Ver fig.1**)

Tabla 1. Parametros de la formula finita (Fig.1)

Parámetros	Valores	Valores elevados al cuadrado
Z :	1.96	3.8416
σ :	0.316228	0.1
e :	0.06	0.0036
N :	106	
N-1 :	105	

Fuente: Creacion propia (Díaz, 2012, p. 245-246)

Para la recoleccion de datos se utilizo una encuesta con preguntas cerradas de opcion multiple, la cual fue aplicada a los alumnos de la muestra antes de la implementacion de aula invertida y posterior a ella.

Donde:

Z: Valor que se obtiene de la distribución normal, para un nivel de significancia.

N: Tamaño de la población.

e: Error estándar igual a 6% determinado para este estudio determinado por el investigador.

n: Tamaño de muestra sin ajustar.

El valor de **n= 53.4**, por lo que se realiza un reajuste utilizando la siguiente formula (**Ver fig. 2**):

$$n' = \frac{n}{1 + \frac{n}{N}}$$

Figura 2. Formula probabilística (Hernández & Fernández, 2007, p. 266)

Donde:

n': Valor de la muestra ajustada y buscada

N: Tamaño de la población.

El valor de **n' = 35.5232**

Lo que permite considerar en la investigación una muestra de **36 alumnos**.

Tabla 2. Comparativo de recursos durante la enseñanza - aprendizaje

Estrategias implementadas en educación tradicional	Algunas estrategias actualmente más comunes	Lo utilizado en Flipped Classroom
<ul style="list-style-type: none"> *Pizarrón blanco *Investigaciones *Copias *Diapositivas (Power point) *Exposiciones (Con apoyo de cañón) 	<ul style="list-style-type: none"> *Edmodo, Moodle (Plataforma educativa) *Classroom *Alternativas a Moodle: CHAMILO, CLASSONLIVE, DOKEOS, CLAROLINE, E-DOCEO, ATUTOR *Foros, Chats (En plataforma educativa) *Documentos electrónicos: libros, revistas *Infografías, carteles (Canva) *Video conferencias (Videos educativos) *Screencast-O-Matic (Clase invertida) *Educaplay (Interactividad) *Genially (Transferencia del aprendizaje) *Prezi (Diapositivas) *Hashtag de Facebook (Constructivismo social) *Google drive (Compartir documentos) *Dropbox (Compartir documentos) *Murally (Mural digital) *Padlet (Mural virtual) *Lino stick (Mural virtual) *Gnowledge (Cuestionarios interactivos) *Mindmeister (Mapas mentales) *Mindmaple (Mapas mentales) *TeAchnology (Rubricas) *Teacher planet (Rúbricas) *Rubistar (Rúbricas), etc. 	<ul style="list-style-type: none"> *Edmodo *Uso de foro para preguntas o dudas en plataforma. *Libros, artículos (Documentos electrónicos) *Video conferencia de clases (Videos educativos) *Infografías (Canva) * Screencast-O-Matic *Genially *Mapas mentales (Canva) *Google Drive (Compartir documentos. *Uso de pizarrón *Uso de cañón

Fuente: Creación propia

Resultados

La **gráfica 1** representa los resultados obtenidos en la encuesta aplicada antes de implementar Flipped Classroom a los alumnos tomados como muestra del estudio y la **gráfica 2** muestra los resultados obtenidos en la encuesta aplicada después de haber aplicado Flipped Classroom en la asignatura de álgebra lineal en la muestra determinada. En todas las respuestas se utilizan los parámetros de: Excelente, Bueno, Regular e Insuficiente.

AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje)

Gráfica 1. La **pregunta uno**; ella indica si el docente les dio a conocer a los alumnos el programa de asignatura, así como las reglas de operación del grupo, a lo que 14 alumnos consideran que ha sido Bueno (38.89%) y 22 alumnos lo consideran Regular (61.11%). **Pregunta dos**; hace referencia a si el docente indico que actividades se desarrollarían en cada una de las unidades, con sus respectivos porcentajes; 22 alumnos indican que Regular (55.56%) y 16 alumnos indican que Insuficiente (44.44%). **Pregunta tres**; hace alusión a si el docente utilizo algún medio digital para hacerles llegar información correspondiente a la asignatura, 36 alumnos indican que ha sido Bueno (100%). **Pregunta cuatro**; cuestiona a cerca si el material digital que proporciono el docente en cada una de las unidades les fue de utilidad, a lo que 8 alumnos consideran que ha sido Bueno (22.22%) y 28 alumnos indican que Regular (77.78%). **Pregunta cinco**; hace referencia a si el docente les proporciono rúbricas o listas de cotejo para cada una de las actividades encomendadas; 11 alumnos lo consideran Bueno (30.56%) y 25 alumnos Regular (69.44%). **Pregunta seis**; cuestiona a si las unidades de la asignatura se abordan en su totalidad, es decir completas, a lo que 7 alumnos indican que Bueno (19.44%) y 29 alumnos que Regular (80.56%). **Pregunta siete**; formula, si el número total de clases presenciales asignadas para las asignaturas es suficiente, a lo que 30 alumnos consideran que ha sido Bueno (83.33%) y 6 alumnos indican que Regular (16.67%). **Pregunta ocho**; solicita indiquen si se imparten todas las clases presenciales asignadas para las diversas asignaturas, a lo que 11 alumnos indican que Regularmente (30.56%) y 25 alumnos indican que insuficiente (69.44%). **Pregunta nueve**; solicita indiquen como consideran que son los materiales que les proporcionan la mayoría de los docentes, 12 alumnos indican que son Buenos (33.33%) y 24 alumnos afirman que Regular (66.67%). **Pregunta diez**; cuestiona acerca, que de usar alguna plataforma educativa el docente, en la impartición de diversas asignaturas, como ha sido su utilidad, a lo que 15 alumnos afirman que Regular (41.67%) y 21 alumnos considera que Insuficiente (58.33%). **Pregunta once**; cuestiona, que de utilizarse recursos digitales como han sido estos, a lo que 5 alumnos consideran que Bueno (13.89%), 23 alumnos consideran que Regular (63.89%) y 8 alumnos consideran que Insuficiente (22.22%).

Grafica 2. La **pregunta uno**; ella indica si el docente les dio a conocer a los alumnos el programa de asignatura, así como las reglas de operación del grupo, a lo que 31 alumnos lo consideran Excelente (86.11%) y 5 alumnos Bueno (13.89%). **Pregunta dos**; hace referencia a si el docente indico que actividades se desarrollarían en cada una de las unidades, con sus respectivos porcentajes; 32 alumnos indican que Excelente (88.89%) y 4 alumnos indican que Bueno (11.11%). **Pregunta tres**; hace alusión a si el docente utilizo algún medio digital para hacerles llegar información correspondiente a la asignatura, 31 alumnos indican que ha sido Excelente (86.11%) y 5 alumnos lo consideran Bueno (13.89%). **Pregunta cuatro**; cuestiona a cerca si el material digital que proporciono el docente en cada una de las unidades les fue de utilidad, a lo que 26 alumnos consideran que ha sido Excelente (72.22%) y 10 alumnos indican que Bueno (27.78%). **Pregunta cinco**; hace referencia a si el docente les proporciono rúbricas o listas de cotejo para cada una de las actividades encomendadas; 30 alumnos lo consideran Excelente (83.33%) y 6 alumnos Bueno (16.67%). **Pregunta seis**; cuestiona a si las unidades de la asignatura se abordan en su totalidad, es decir completas, 27 alumnos indican que Excelente (75%) y 6 alumnos que Bueno (25%). **Pregunta siete**; formula, si el número total de clases presenciales asignadas para las asignaturas es suficiente, a lo que 15 alumnos consideran que ha sido Excelente (41.67%) y 21 alumnos indican que Bueno (58.33%). **Pregunta ocho**; solicita indiquen si se imparten todas las clases presenciales asignada a la asignatura algebra lineal, a lo que 16 alumnos indican que Excelente (44.44%), 14 alumnos que Bueno (38.89%) y 6 alumnos indican que Regular (16.67%). **Pregunta nueve**; solicita indiquen como consideran que son los materiales que les proporciono el docente en la asignatura de algebra lineal, 17 alumnos indican que Excelente (47.22%), 12 alumnos que Bueno (33.33%) y 7 alumnos indican que Regular (19.45%). **Pregunta diez**; cuestiona acerca, que de usar alguna plataforma educativa el docente, en la impartición de diversas asignaturas, como ha sido su utilidad, a lo que 17 alumnos afirman que Excelente (47.22%), 16 que Bueno (44.44%) y 3 alumnos considera que Regular (8.34%). **Pregunta once**; cuestiona, que de haber utilizado recursos digitales como han sido estos, a lo que 17 alumnos consideran que Excelente (47.22%), 16 alumnos consideran que Bueno (44.44%) y 3 alumnos consideran que Regular (8.34%).

Conclusiones

Durante el diagnóstico se detectó que existe un nivel satisfactorio en la ejecución de la asignatura, más sin embargo se espera que posea un índice de excelente, también se encontró que de manera insuficiente se hace uso de plataformas educativas y que en un nivel de regular se les ha provisto de recursos digitales, en general; se promueven de manera insuficiente los ambientes virtuales de aprendizaje. Se implementa Flipped Classroom a la misma muestra, y al finalizar el estudio se obtienen mejores resultados, respecto al uso de plataforma los alumnos consideran que oscila entre excelente y bueno, y respecto al uso de recursos digitales los alumnos indican en un porcentaje favorable que ha sido excelente.

Al iniciar con la implementación de Flipped Classroom los alumnos tienen dificultades de adaptación, ya que no poseen buenos hábitos para administrar su tiempo, les cuesta involucrarse en la elaboración de tareas, el bloque de la asignatura se finalizó de manera satisfactoria, ya que el docente abordó todo el contenido de cada una de las unidades del programa de la asignatura, la distribución del tiempo para las clases áulicas y las fuera del aula (extra áulicas) fue satisfactoria para el docente y alumnos, ya que el docente antes de iniciar la primera sesión, se puso en contacto con los alumnos por plataforma y les hizo llegar contenidos previos a ver en la primera sesión presencial, por lo que al finalizar el bloque con la asignatura los alumnos obtuvieron excelentes resultados acreditando la asignatura, esto lleva a realizar algunas sugerencias las cuales son:

Se sugiere que institucionalmente se promueva el uso e implementación de plataforma educativa y uso de recursos en ambientes virtuales de aprendizaje, permitiendo que el docente genere la producción de recursos educativos y consumo de parte de los alumnos, siendo esto el promotor del pensamiento crítico y creativo en los educandos.

Se recomienda fomentar, estimular y capacitar a los docentes a cerca de la importancia de implementar o utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro y fuera del aula con los alumnos, para cumplir con esto es de gran ayuda el uso de plataformas educativas lo que le permitirá a los alumnos acceder a los contenidos cuando lo desee, no hay que dejar de lado que el docente es el proveedor de recursos para propiciar el aprendizaje en los alumnos, por lo que él es el responsable de elaborar esos recursos didácticos en diversos tipos de formatos, ayudando así al alumno a promover un aprendizaje constructivista y significativo.

Por lo descrito en párrafo anterior se puede afirmar que es el docente quien debe valerse del uso de recursos o herramientas que contribuyan a mejorar el entorno colaborativo de aprendizaje, utilizando diversos tipos de material multimedia, movilidad y flexibilidad para que estos ambientes virtuales de aprendizaje contribuyan a que existan mejores resultados en la adquisición de aprendizaje en los alumnos, y que estos sean competentes ante las demandas de la globalización.

Se sugiere implementar Flipped Classroom en el sistema a distancia en todas las carreras con las que cuenta el ITSCH.

Referencias

1. Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. EE.UU.: International Society for Technology in Education.
2. Diaz Mata Alfredo (2013). Estadística Aplicada a la administración y la economía. Primera edición. Ed. Mc Graw Hill.
3. Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos & Baptista Lucio Pilar (1997). Metodología de la Investigación. 2da. Edición México Mc Graw-Hill.
4. Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos & Baptista Lucio Pilar (2007). Metodología de la Investigación. 5ta. Edición México Mc Graw-Hill.
5. Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México (2015). Derechos reservados.
Recuperado de: http://www.itq.edu.mx/lineamientos/Manual_de_Lineamientos_TecNM.pdf
6. Parr, J. (2000). A Review of the Literature on Computer-Assisted Learning, Particularly Integrated Learning Systems, and Outcomes with Respect to Literacy and Numeracy. Wellington, Nueva Zelanda: Ministry of Education.

Artículos en revistas especializadas:

1. Berenguer Albaladejo C. (2016) Acerca de la utilidad del aula invertida o flipped classroom. Universidad de Alicante.
Recuperado de <https://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2016/documentos/tema-2/805139.pdf>
2. Cabero, J. (1999). Tecnología Educativa. Madrid, España: Editorial Síntesis.
Recuperado de: <https://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar21.pdf>
3. Cabero, J. (2003). Replanteando la tecnología educativa. Comunicar, 21, 23-30.
Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/158/15802104.pdf>
4. Merla González Alma Elizabeth y Yáñez Encizo Carlota Georgina. Revista mexicana de bachillerato a distancia. Experiencias de bachillerato a distancia. El aula invertida como estrategia para la mejora del rendimiento académico.
Recuperado de: [file:///E:/Datos/Descargas/57108-163811-1-PB%20\(4\).pdf](file:///E:/Datos/Descargas/57108-163811-1-PB%20(4).pdf)

Referencias electrónicas

1. MindMaple. Mapas mentales. 2019.
Recuperado de: <https://www.mindmaple.com/>
2. Mindmeister. Mapas mentales. 2019.
Recuperado de: <https://www.mindmeister.com/es>
3. Rubistar. Rúbricas. 2019.
Recuperado de: <http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es>
4. TeAchnology. Rúbricas. 2019.
Recuperado de: http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/
5. Teacher planet. Rúbricas. 2019.
Recuperado de: <https://www.teacherplanet.com/rubrics-for-teachers>